

Evaluación microbiológica de leche de vacas Criollo Limonero bajo condiciones de bosque seco tropical

Mariangela C. González¹, Raúl A. Ramírez M.¹ y Katuska del V. Acosta M.²

¹Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas del estado Zulia (INIA-Zulia).

²Universidad del Zulia. Laboratorio de Microbiología Agrícola. Facultad de Agronomía.

Correo electrónico: gonzalezma.inia.zulia@gmail.com

Recibido: 14/11/2017

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

El ganado Criollo Limonero constituye un recurso genético autóctono invaluable para América tropical. El control microbiano es necesario en todos los puntos de la cadena láctea. Con el objetivo de evaluar la calidad microbiológica de leche fresca de este tipo de ganado, se realizaron cuatro muestreos consecutivos en un rebaño de 12 vacas Criollo Limonero puro en periodo de lactancia (30-115 días) pertenecientes al INIA-Zulia. Las muestras se tomaron directamente de la ubre de cada vaca en ordeño. Se realizaron mediciones de recuento estándar en placa (Rep) y tiempo de reducción de resazurina (Trr). De acuerdo al análisis de cuadrados mínimos se obtuvieron diferencias significativas ($p \leq 0,001$) para Rep para todos los periodos de lactancia respectivamente, con un conteo promedio de 36.530 UFC/ml⁻¹ leche cruda, lo cual ubica a la leche de ganado Criollo Limonero, en la categoría A, de acuerdo a lo expuesto en la normativa venezolana vigente. En cuanto al Trr, no se obtuvieron diferencias ($p \geq 0,05$), desarrollándose una coloración azul-celeste, continua en un tiempo de 4 horas lo que se traduce en una leche clase I (muy buena/excelente). Evidenciándose que la leche de ganado Criollo Limonero cumple con las exigencias de calidad microbiológica establecidas en la normativa venezolana.

Palabras clave: Atributos de calidad, ganado autóctono, criterio microbiológico

Microbiological evaluation of milk criollo limonero under tropical dry forest

Abstract

Cattle Criollo Limonero is an invaluable resource for autochthonous genetic tropical America. The control of microbial is required in each of the points of the dairy chain. In order to evaluation the microbiological quality of fresh milk from such cattle, four consecutive samplings were conducted in a herd of 12 cows pure Criollo Limonero lactating (30-115 days) belonging to INIA- Zulia. Samples were taken directly from the udder of each milking cow. measurement standard plate count (Rep) and resazurin reduction time (Trr) were performed. According to least squares analysis significant differences ($p \leq 0,001$) to REP for all periods of lactation respectively were obtained, with an average count of 36,530 CFU / ml-1 raw milk, which places cattle milk Criollo Limonero , in category a, according to the above in the current Venezuelan law. As regards the TRR, no differences ($p \geq 0.05$) obtained develop a sky-blue color, continuous in a time of 4 hours resulting in a class I (very good / excellent) milk. Demonstrating that milk cattle Criollo Limonero meet microbiological quality requirements established in Venezuelan law.

Key words: Quality attributes, autochthonous cattle, microbiological standard.

Introducción

La caracterización de los recursos y/o productos de una especie cualquiera, constituye el inicio hacia su protección como recurso biótico.

En Venezuela, la introducción de ganados españoles generó la formación de varios núcleos que dieron origen a germoplasmas conocidos como Criollo Amarillo de Quebrada Arriba, Criollo Llanero o Cajuno y al Criollo Limonero. El primero, desapareció al ser absorbido por el Pardo Suizo para originar al Carora [1], y el segundo prácticamente desapareció absorbido por el Brahman y otros genotipos del